

1. ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ

УДК 004.89

DOI 10.5281/zenodo.10902146

Бегичева Светлана Викторовна
канд. экон. наук, доцент кафедры бизнес-информатики, ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», begichevas@mail.ru

Svetlana Begicheva
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the Department of Business Informatics,
Ural State University of Economics

Дрягунова Надежда Викторовна
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»,
dryagunova.nadua@yandex.ru

Nadezhda Dryagunova
Ural State University of Economics

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ В РЕГИОНАХ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА FORECASTING THE PROBABILITY OF BANKRUPTCY OF ENTERPRISES THE REGIONS OF THE URAL FEDERAL DISTRICT

Банкротство предприятий является одной из наиболее популярных тем научных исследований. В последние годы все больше внимания уделяется вопросам прогнозирования банкротства. В настоящем исследовании предложена модель логистической регрессии для прогнозирования вероятности банкротства предприятий различной отраслевой принадлежности в регионах Уральского федерального округа, которая может с 80% вероятностью верно спрогнозировать, существует ли риск у предприятия стать банкротом.

Ключевые слова: банкротство, предприятие, причины возникновения банкротства, пути преодоления банкротства, регрессионный анализ, модель логистической регрессии, прогнозирование вероятности банкротства.

Bankruptcy of enterprises is one of the most popular topics of scientific research. In recent years, more and more attention has been paid to bankruptcy forecasting. In this study, a logistic regression model is proposed to predict the probability of bankruptcy of enterprises of various industry affiliations in the regions of the Ural Federal District, which can correctly predict with 80% probability whether there is a risk of an enterprise becoming bankrupt.

Keywords: bankruptcy, enterprise, causes of bankruptcy, ways to overcome bankruptcy, regression analysis, logistic regression model, forecasting the probability of bankruptcy.

Постановка проблемы. В условиях обостряющейся конкуренции любой бизнес подразумевает наличие предпринимательского риска. В зависимости от сложившихся обстоятельств деятельность предприятия может приостановиться, возможны падения спроса, сокращение объемов производства, увеличение дополнительных расходов, возникновение необходимости увольнения сотрудников и т.п. Для того чтобы достичь более высоких показателей прибыли, менеджеры предприятий часто идут на риск. Неэффективное управление рисками является одной из причин банкротства – неспособности предприятия-должника отвечать по своим обязательствам.

Анализ последних исследований и публикаций. Банкротство предприятий – достаточно популярная тема научных исследований. В научной литературе подробно изучены различные аспекты банкротства. В последние годы все больше внимания уделяется вопросам прогнозирования банкротства.

В статьях [9] и [10] рассматриваются эмпирические модели прогнозирования банкротства (модель Альтмана, модель Таффлера, модель Фулмера и др.). Однако эти модели требуют ручных расчетов. В настоящее время предпочтение при прогнозировании экономических процессов отдается алгоритмам машинного обучения, которые автоматизируют процесс прогнозирования и могут повысить точность результатов.

Цель исследования. Цель исследования заключается в следующем: разработать модель логистической регрессии для прогнозирования вероятности банкротства предприятий различной отраслевой принадлежности в регионах Уральского федерального округа.

Изложение основного материала. Основным документом, регламентирующим вопросы о банкротстве компаний в Российской Федерации, является Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ [8]. В данном законе термин «банкротство (несостоятельность)» определяется как признанная арбитражным судом или наступившая в результате завершения процедуры внесудебного банкротства гражданина неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей [8].

Закон определяет ряд особенностей банкротства предприятия в Российской Федерации: (1) процедура банкротства может быть инициирована как самим предприятием, так и государственными органами или кредиторами, если имеются нарушения финансовых обязательств; (2) при процедуре банкротства возможно провести внешнее управление, при котором назначается временный управляющий, отвечающий за ведение дел организации и принятие решений по ее деятельности; (3) процедура банкротства предусматривает механизмы распределения имущества организации между кредиторами в соответствии с их приоритетом и размером требований; (4) при невозможности удовлетворения требований кредиторов может быть применена процедура ликвидации предприятия; (5) законодательством предусмотрены ответственность за нарушение требований, изложенных в законе, а также возможность проведения ревизионных проверок деятельности организации.

Согласно Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, главным признаком банкротства предприятия является финансовая неплатёжеспособность.

На финансовое состояние предприятия влияет большое количество внутренних и внешних факторов. Внешние не зависят от деятельности организации, внутренние зависят от самой деятельности предприятия. К внутренним признакам банкротства предприятия можно отнести: (1) ошибки в стратегическом и финансовом планировании; (2) накопление задолженности перед кредиторами; (3) снижение спроса на товары или услуги предприятия, из-за чего возникают низкие показатели в сбыте товара; (4) неожиданный рост предприятия; (5) недостаточная эффективность управления операционной деятельностью предприятия и т.д.

Внешние факторы можно разделить на три группы в зависимости от сферы их происхождения: (1) политические (налоговая политика, законодательные нормы и акты, касающиеся предприятий, отношение государства к предпринимательству и др.); (2) экономические (уровень инфляции, рост цен на ресурсы для производства, спад производства, кризис в стране и др.); (3) социальные (привычки и традиции потребления,

склонность общества к потребительскому выбору, то есть максимизации полезности товара или услуги в условиях ограниченности ресурсов и др.).

Существует множество причин банкротства предприятия, однако, в основном, они все связаны с нарушением финансовой устойчивости и невозможностью вовремя расплатиться с кредиторами.

В финансовой сфере часто используется следующая классификация банкротства: (1) реальное банкротство, подразумевающее ситуацию, при которой физическое или юридическое лицо не может погасить непогашенные долги или обязательства; (2) техническое банкротство, соответствующее ситуации, когда организация не может произвести платежи по долговым обязательствам, но еще не объявила о своем банкротстве официально; (3) криминальное банкротство, вызванное, например, умышленной растратой руководством организации определенных активов, которые могли быть использованы для погашения долгов.

Банкротство имеет негативное влияние на само предприятие-банкрота, а также на экономику страны. Стоит отметить, что последствия банкротства предприятия зависят от большого количества факторов. Рассмотрим наиболее распространенные последствия банкротства.

Если рассматривать последствия банкротства для самих предприятий, то можно выделить три наиболее значительных последствия. Это полная или частичная ликвидация предприятия, которая может привести к потере рабочих мест для сотрудников, потеря предприятием своих ресурсов, что может помешать возможности продолжения деятельности предприятия, а также потеря доверия инвесторов или партнеров предприятия, которая может повлечь за собой дополнительные финансовые проблемы.

Рассматривая последствия банкротства для экономики страны, можно отметить, что оно имеет значительное влияние на такие аспекты как уровень безработицы, уровень инвестиционного климата и общее экономическое положение. Кроме того, банкротство может привести к потере налоговых поступлений для государства, что в итоге может затронуть его финансовую устойчивость и возможности для инвестирования в социальные программы или развитие экономики.

В статье [2] приведены возможные пути предотвращения банкротства предприятия. К ним относятся разработка и внедрение мер по исправлению финансового положения (например: реструктуризация долга, которая позволяет снизить ежемесячные выплаты долгов кредиторам), на этапе санации назначение арбитражным судом управляющего, задачей которого является восстановление платежеспособности компании, проведение внутреннего аудита, а также применение грамотно организованной системы внутреннего контроля деятельности предприятия, которая позволяет оценивать эффективность использования различных ресурсов предприятия (материальные, финансовые, трудовые и т.д.), анализировать экономические показатели предприятия и бизнес-процессы.

В рамках исследования была проанализирована динамика банкротства субъектов, расположенных в регионах Уральского федерального округа, а именно: Свердловской области, Курганской области, Тюменской области (в том числе Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ) и Челябинской области.

В таблице 1 приведены статистические данные о рассмотренных делах о несостоятельности (банкротстве) Арбитражным судом Уральского округа.

Так, с 2020 года число рассмотренных дел о банкротстве Арбитражным судом увеличивалось примерно на 400 с каждым годом. При этом количество дел о введении процедур банкротства в 2020 – 2022 годах уменьшилось по сравнению с 2019 годом. Также уменьшилось и количество дел о результатах рассмотрения заявлений, жалоб, ходатайств, разногласий в 2020 – 2022 годах по сравнению с 2019 годом. Самое минимальное количество рассмотренных дел о банкротстве приходится на 2020 год.

Таблица 1. Рассмотренные дела о банкротстве (в ед)*

Наименование	2019	2020	2021	2022
Всего	3358	3049	3461	3861
из них:				
о введении процедур банкротства	47	36	28	34
о результатах рассмотрения заявлений, жалоб, ходатайств, разногласий	1953	1783	1742	1755

* Составлено автором на основе [7].

В работе рассмотрены предприятия, относящиеся к следующим видам деятельности: производство, строительство и торговля. Была составлена таблица, отражающая удельный вес убыточных организаций за 2019 – 2022 года по видам деятельности (таблица 2). Таблица включает информацию обо всех областях Уральского федерального округа, кроме Челябинской области, так как на официальном сайте территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области не представлена информация об удельном весе убыточных организаций.

Таблица 2. Удельный вес убыточных организаций (в % от общего числа)*

Отрасль деятельности	2019	2020	2021	2022
Производство	39,9	43,4	40,3	36,8
Строительство	45,2	42,9	41,3	42,4
Торговля	38,6	37,1	39,9	36,4

* Составлено автором на основе [7].

Анализ таблицы 2 показал, что удельный вес предприятий, занимающихся производством и торговлей, в 2022 году имел наименьшее значение по сравнению с предыдущими годами. Минимальное значение удельного веса убыточных организаций, видом деятельности которых является строительство, в рассматриваемом периоде было в 2021 году. При этом удельный вес был равен 41,3%. Удельный вес убыточных организаций с 2019 по 2022 год не превышал 50% от общего числа предприятий определенного вида деятельности.

Была составлена таблица о дебиторских и кредиторских задолженностях (таблица 3). В таблице рассчитана общая сумма кредиторской и дебиторской задолженностей Курганской и Свердловской области по годам. Также отдельно выделена сумма просроченных задолженностей.

Так, каждый вид задолженности у предприятий Свердловской области в 10 раз больше суммы задолженности предприятий Курганской области. Средняя доля просроченной дебиторской задолженности предприятий Курганской области составляет 8,75%, Свердловской области – 6,7%. Средняя доля просроченной кредиторской задолженности предприятий Курганской области составляет 6,33%, Свердловской области – 5,33%.

Кроме того, была составлена таблица, содержащая информацию о дебиторской и кредиторской задолженностях предприятий Челябинской области (таблица 4).

В результате анализа таблицы 4 был сделан вывод о том, что дебиторская задолженность предприятий Челябинской области увеличивается с каждым годом: если в 2019 году она составляла 455204 млн руб., то на конец 2022 года ее значение было равно 910439 млн руб. Минимальная сумма кредиторской задолженности предприятий

Челябинской области в 2019 – 2022 годах была в 2019 году и составляла 483849 млн руб., максимальное же ее значение приходится на 2021 год (777017 млн руб.).

Таблица 3. Дебиторская и кредиторская задолженности Свердловской и Курганской областей (в млн руб.)*

Год	Регион	Дебиторская задолженность		Кредиторская задолженность	
		общая сумма	из нее просроченная	общая сумма	из нее просроченная
2019	Курганская область	627961,5	9313,5	80436,1	4915,0
	Свердловская область	1010749,0	83188,0	1124946,0	73633,0
2020	Курганская область	62454,2	7949,3	82531,5	2480,3
	Свердловская область	1135670,0	78769,0	1318800,0	87279,0
2021	Курганская область	73321,2	8471,3	100237,8	8059,6
	Свердловская область	1394733,0	85285,0	1810631,0	77103,0
2022	Курганская область	104499,7	9736,8	110026,1	9058,5
	Свердловская область	1983145,0	110194,0	2279171,0	89314,0

* Составлено автором на основе [7].

Таблица 4. Дебиторская и кредиторская задолженности Челябинской области (в млн. руб.)*

Год	Кредиторская задолженность	Дебиторская задолженность
2019	483849	455204
2020	644181	543225
2021	777017	796131
2022	770831	910439

* Составлено автором на основе [7].

Для прогнозирования вероятности банкротства предприятий был применен регрессионный анализ. Регрессионный анализ – это статистический метод, который используется для исследования взаимосвязи между зависимым показателем и независимым(-и) показателем(-ями). Данный метод помогает показать эту зависимость при помощи уравнения. Выбор подходящей математической модели основывается как на статистических доводах, так и на основе содержательного смысла моделируемой зависимости.

Одной из моделей регрессионного анализа является модель логистической регрессии. Она используется, когда необходимо установить зависимость между одним или несколькими независимыми показателями и одним зависимым показателем, являющимся бинарным.

Модель логистической регрессии можно представить с помощью формулы (1):

$$p = \frac{1}{1+e^{-z}}, \quad (1)$$

где p – вероятность события y ;

e – основание натурального логарифма;

z – векторы значений независимых переменных и коэффициентов регрессии, которые определяются по формуле (2):

$$z = a + b_1 * x_1 + \dots + b_n * x_n. \quad (2)$$

График логистической регрессии представляет собой сигмоиду и принимает значения от 0 до 1, что позволяет интерпретировать выход модели как вероятность принадлежности к одному из классов.

Важным моментом при построении модели регрессионного анализа является проверка исходных предпосылок. Для моделей логистической регрессии основными предпосылками регрессионного анализа являются: (1) зависимый показатель является бинарным; (2) наблюдения независимы друг от друга; (3) мультиколлинеарность независимых показателей отсутствует, то есть между двумя независимыми показателями нет сильной связи; (4) в таблице с данными отсутствуют выбросы или влиятельные наблюдения; (5) размер выборки достаточно велик, чтобы сделать достоверные выводы.

Итак, для задачи прогнозирования вероятности банкротства предприятий была выбрана логистическая регрессионная модель, поскольку зависимый показатель может принимать только два значения (в нашем случае – это «Банкрот» или «Действует»), и логистическая модель может подсчитать вероятность принадлежности предприятия каждому классу и показать тот, класс, у которого вероятность принадлежности предприятия будет больше.

Для оценки качества логистической модели используют показатели Akaike Information Criterion, Area under the curve и строят кривую Receiver Operating Characteristics curve.

Показатель Akaike Information Criterion (далее – AIC) основан на принципе минимальной длины модели данных. Интерпретация AIC основана на сравнении значений AIC для различных моделей, при этом, чем меньше значение показателя AIC, тем предпочтительней считается регрессионная модель.

Receiver Operating Characteristics curve (далее – ROC-кривая) – график, позволяющий оценить качество двоичной классификации. Он основан на двух значениях – True positive rate (верно определенные положительные исходы) и False positive rate (ошибочные положительные исходы). ROC-кривая интерпретируется следующим образом: чем плотнее кривая прилегает к левому верхнему углу, тем лучше модель предсказывает значения.

Area under the curve (далее – AUC) определяет площадь под ROC-кривой и дает количественную интерпретацию кривой. Считается, что, чем выше показатель AUC, тем качественнее модель.

Разработка логистической регрессионной модели проводится в несколько этапов.

Этап 1. Описание предметной области и данных. В исследовании были рассмотрены предприятия, относящиеся к следующим отраслям: строительство, торговля, производство.

При выборе показателей, свидетельствующих о банкротстве компаний, были проанализированы Постановление Правительства РФ от 25.06.2003 № 367 [5] и Приказ Минэкономразвития РФ от 18.04.2011 № 175 [6]. В результате были отобраны наиболее актуальные и активно применяющиеся в российской практике показатели:

- коэффициент концентрации собственного капитала (автономии);
- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами;
- рентабельность активов;
- коэффициент текущей ликвидности;

- коэффициент абсолютной ликвидности;
- коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами;
- степень платежеспособности по текущим обязательствам.

Для составления регрессионной модели были взяты данные об организациях из информационной системы «СПАРК» [3].

Для составления выборки было сделано 5 запросов в информационной системе «СПАРК»: (1) предприятия банкроты, занимающиеся торговлей, строительством или производством и расположенные в Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской области; (2) действующие предприятия Курганской области, занимающиеся торговлей, строительством или производством; (3) действующие предприятия Свердловской области, занимающиеся торговлей, строительством или производством; (4) действующие предприятия Тюменской области, занимающиеся торговлей, строительством или производством; (5) действующие предприятия Челябинской области, занимающиеся торговлей, строительством или производством.

Эти выборки были импортированы в документ Microsoft Excel. Таблицы были очищены от нулевых значений с помощью фильтров. В связи с отсутствием в информационной системе «СПАРК» двух необходимых для анализа показателей (коэффициента обеспеченности финансовых обязательств активами и степени платежеспособности по текущим обязательствам), эти показатели были рассчитаны по формулам (3) – (4):

$$СТ_{пл}^{то} = \frac{\text{краткосрочные обязательства}}{\text{выручка}}, \quad (3)$$

где $СТ_{пл}^{то}$ – степень платежеспособности по текущим обязательствам.

$$K_{\text{обеспеч.фин.обяз.акт.}} = \frac{Об_{кр} + Об_{д}}{ВА + ОА + Об_{кр} + Об_{д} + СК}, \quad (4)$$

где $K_{\text{обеспеч.фин.обяз.акт.}}$ – коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами;

Об_{кр} – краткосрочные обязательства;

Об_д – долгосрочные обязательства;

ВА – внеоборотные активы;

АО – оборотные активы;

СК – собственный капитал (капитал и резервы).

После этого полученные таблицы были объединены друг с другом с помощью инструмента Power Query. Далее были созданы две таблицы: для обучения (trainset), для прогнозирования (testset).

Первая таблица содержит 302 записи о предприятиях Уральского федерального округа (80% исходной выборки), занимающихся строительством, торговлей или производством, из них 252 – действующие предприятия, 49 – предприятия-банкроты. Вторая таблица содержит 76 записи о действующих предприятиях.

В таблице 5 представлен список переменных и их описание.

Этап 2. Анализ связей между переменными. Была загружена таблица для обучения регрессионной модели (trainset). В данной таблице параметр status имеет следующее распределение: 49 предприятий-банкротов и 252 действующих предприятий.

Построим матрицы корреляции и сделаем выводы о наличии связи между переменными (рис. 1).

Таблица 5. Описание данных

Название переменной	Тип данных	Пояснение
forma	chr	Организационно-правовая форма предприятия
name	num	Наименование предприятия
region	num	Регион регистрации предприятия
branch	factor	Вид деятельности предприятия: – производство; – строительство; – торговля.
avt	num	Коэффициент концентрации собственного капитала (автономии) в %
spr	num	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами в %
rent	num	Рентабельность активов в %
flow_liq	num	Коэффициент текущей ликвидности в %
abs_liq	num	Коэффициент абсолютной ликвидности в %
act	num	Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами
solvency	num	Степень платежеспособности по текущим обязательствам
status	factor	Статус предприятия: – банкрот; – действует.

Рис. 1. Матрица корреляции

Так, между коэффициентами обеспеченности финансовых обязательств активами и концентрации собственного капитала наблюдается достаточно тесная связь. Она является обратно пропорциональной, то есть при увеличении значения одного показателя значение другого уменьшается. Также, коэффициент концентрации собственного капитала имеет прямую среднюю связь средней плотности со степенью платежеспособности по текущим обязательствам. Достаточно сильную прямую связь имеют коэффициенты текущей и абсолютной ликвидности.

Для анализа связи между зависимым и независимыми показателями были построены графики «ящики с усами». Однако при анализе связей между показателями были выявлены выбросы, которые не позволяют проанализировать большинство связей между зависимым и независимыми показателями, поэтому выбросы были удалены. После удаления выбросов таблица для обучения модели регрессии содержит информацию о 27 предприятиях-банкротах и 224 действующих предприятиях. Проанализируем связи между независимыми и зависимым показателями (таблица 6).

Таблица 6. Связь независимых показателей и показателя status

Показатель	Банкрот, M ± SD	Действует, M ± SD
Коэффициент автономии	-0,59 ± 1,64	0,28 ± 0,34
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	-1,39 ± 2,71	-0,07 ± 0,96
Рентабельность активов	-0,07 ± 0,29	0,14 ± 0,26
Коэффициент текущей ликвидности	1,35 ± 1,28	2,13 ± 1,97
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,12 ± 0,23	0,29 ± 0,41
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами	0,79 ± 0,82	0,36 ± 0,17
Степень платежеспособности по текущим обязательствам	3,28 ± 3,76	0,64 ± 1,36

Так, средние значения по каждому показателю у двух групп не совпадают. Если среднее значение коэффициента автономии, коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами, рентабельности активов, коэффициента текущей ликвидности, коэффициента абсолютной ликвидности и коэффициента обеспеченности финансовых обязательств активами у действующих предприятий больше, чем у предприятий-банкротов, то вторые имеют разброс значений степени платежеспособности по текущим обязательствам больше, чем у действующих предприятий.

Этап 3. Разработка модели. Модель логистической регрессии была разработана с помощью функции `step` языка R по двум направлениям (`backward` постепенно удаляет незначимые показатели, `forward` – добавляет показатели). В результате построения модели для прогнозирования банкротства предприятий оба направления используемой функции предложили оставить в регрессионной модели три предиктора: `avt`, `rent` и `solvency`. При этом показатель AIC был равен 133,06. Отчет по полученной модели представлен на рис. 2.

Анализ отчета показал, что коэффициенты при показателях `avt`, `rent` и `solvency` являются статистически значимыми (у показателя `avt` $\Pr(>|z|) = 0,009$, у показателей `rent` и `solvency` $\Pr(>|z|) = 0,005$). Стоит отметить, чем ниже показатель $\Pr(>|z|)$, тем переменная является более статистически значимой.

Формула параметра z представлена в виде формулы (5):

$$z = 2,291 + 1,238*avt + 3,091*rent - 0,260*solvency. \quad (5)$$

Тогда формула логистической регрессионной модели будет иметь вид формулы (6):

$$p_{status} = \frac{1}{1 + e^{-(2,291 + 1,238*avt + 3,091*rent - 0,260*solvency)}} \quad (6)$$

```
Call:
glm(formula = status ~ avt + rent + solvency, family = binomial,
     data = df1)

Coefficients:
            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept)  2.29052    0.28540   8.026 1.01e-15 ***
avt          1.23827    0.47604   2.601 0.00929 **
rent         3.09137    1.09212   2.831 0.00465 **
solvency     -0.26014    0.09188  -2.831 0.00464 **
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

Null deviance: 171.38  on 250  degrees of freedom
Residual deviance: 125.06  on 247  degrees of freedom
AIC: 133.06

Number of Fisher Scoring iterations: 6
```

Рис. 2. Отчет по модели

При диагностике модели были проверены предикторы на мультиколлинеарность, на наличие выбросов и влиятельных наблюдений. Проверка на мультиколлинеарность показала, что все показатели являются независимыми.

При проверке модели на наличие влиятельных наблюдений и выбросов были построены график расстояний Кука и график зависимости стандартизованных остатков от предсказанных значений (рис. 3).

Рис. 3. График расстояний Кука и график зависимости стандартизованных остатков

Анализ графиков показал, что модель не имеет выбросов так, как на левом графике все значения находятся в интервале от 0 до 0,37 (меньше 1), на правом графике стандартизованные остатки меньше 3.

Этап 4. Оценка качества построенной модели регрессионного анализа. Для данных, находящихся в таблице для обучения, спрогнозируем показатель status (статус)

банкротства) с помощью полученной модели и поместим спрогнозированные значения в столбец pred. Также создадим столбец status_1, который будет содержать 2 значения: 0 – если предприятие имеет статус «Банкрот» и 1 – если «Действует». Часть полученной таблицы показана на рис. 4.

	branch	avt	spr	rent	flow_lid	abs_lid	act	solvency	status	pred	status_1
20	Производство	0.45	0.38	0.04	3.48	0.00	0.28	0.62	Действует	0.943219489	1
21	Производство	0.81	0.77	-0.24	5.11	0.04	0.09	0.20	Действует	0.924110949	1
22	Строительство	0.69	0.57	0.89	2.30	0.69	0.15	0.11	Действует	0.997178395	1
23	Строительство	0.01	-1.66	0.02	0.42	0.09	0.49	0.48	Действует	0.903772344	1
25	Производство	-1.10	-2.17	-0.01	1.18	0.71	1.05	5.45	Банкрот	0.372789929	0
27	Производство	0.43	0.21	0.12	1.86	0.05	0.29	0.20	Действует	0.958588755	1

Рис. 4. Внешний вид полученной таблицы

Для оценки качества бинарной классификации построенной модели построим ROC-кривую и рассчитаем показатель AUC (рис. 5).

Рис. 5. ROC-кривая

По графику (рис. 5), видно, что ROC-кривая находится ближе к левому верхнему углу, а также показатель AUC равен 0,83 – это позволяет сделать вывод, что наша модель хорошо предсказывает вероятность банкротства предприятий.

Для определения порога, необходимого для распределения предприятий на два класса: «Банкрот» и «Действует», составим график из двух кривых (рис. 6).

Первая кривая (зеленая) показывает специфичность модели, то есть указывает долю истинно отрицательных случаев, вторая – красная – показывает чувствительность модели и указывает долю истинно положительных случаев. Данные кривые пересекаются в одной точке. Эта точка является «точкой баланса» между чувствительностью и специфичностью модели. Она и является порогом для классификации. Прямая серого цвета была проведена, чтобы определить «точку баланса». Так, порог равен 0,9. Так, если модель прогнозирует значение больше 0,9, то предприятие не имеет склонности к банкротству, если же спрогнозированное моделью значение меньше указанного порога, то у предприятия большая вероятность стать банкротом.

Рис. 6. Определение порога для классификации

Добавим в таблицу для обучения столбцы `pred_resp`, в котором с помощью порогового значения разделим ранее спрогнозированные моделью вероятности банкротства (столбец `pred`), и `correct`, с помощью которого будем оценивать правильность предсказания. Правильность предсказания будет определяться следующим образом: если значения в столбцах `pred_resp` и `status_1` совпадают, то ставится «1», то есть прогноз модели верен, иначе – «0».

На рис. 7 показана часть полученной таблицы.

branch	avt	spr	rent	flow_lid	abs_lid	act	solvency	status	pred	status_1	pred_resp	correct
Производство	0.75	0.61	0.66	2.60	0.81	0.13	0.12	Действует	0.994665994	1	1	1
Строительство	0.65	-0.26	-0.02	0.81	0.74	0.17	3.53	Действует	0.892377774	1	0	0
Строительство	0.15	0.10	0.06	1.15	0.24	0.43	1.06	Действует	0.915752720	1	1	1
Строительство	0.07	-0.46	0.09	0.92	0.30	0.46	0.56	Действует	0.924821882	1	1	1
Торговля	-5.38	-7.65	0.23	0.12	0.03	3.19	9.24	Банкрот	0.002319537	0	0	1
Торговля	0.29	0.27	-0.04	1.46	0.00	0.35	3.28	Банкрот	0.841934713	0	0	1
Торговля	-5.91	-10.96	-0.05	2.07	0.21	3.46	11.71	Банкрот	0.000266870	0	0	1

Рис. 7. Часть таблицы для обучения

Построим график, чтобы сравнить количество верно спрогнозированных значений и ошибок (рис. 8).

На графике (рис. 8) преобладают голубые круги, что говорит о большом количестве верно спрогнозированных значений. В результате анализа таблицы для обучения модели был сделан следующий вывод: большинство ошибок – это действующие предприятия со значениями независимых показателей, равных значениям показателей предприятий-банкротов.

Посчитаем среднюю ошибку прогнозирования модели. Для этого найдем среднее значение по столбцу `correct`. Итак, модель правильно спрогнозировала 80% значений.

Этап 5. Интерпретация результатов регрессионного анализа. Проинтерпретируем уравнение модели логистической регрессии – формула (7):

$$P_{\text{status}} = \frac{1}{1 + e^{-(2,291 + 1,238 \cdot \text{avt} + 3,091 \cdot \text{rent} - 0,260 \cdot \text{solvency})}} \quad (7)$$

Рис. 8. График верных прогнозов и ошибок

Уравнение (7) показывает, что при увеличении коэффициента автономии (avt) и рентабельности активов (rent) и уменьшении степени платежеспособности по текущим обязательствам (solvency) уменьшаются шансы предприятия стать банкротом, а при уменьшении коэффициента автономии (avt) и рентабельности активов (rent) и увеличении степени платежеспособности по текущим обязательствам шансы стать банкротом, наоборот, увеличиваются. Рассмотрим влияние каждого предиктора отдельно.

Коэффициент автономии. Чем выше значение данного показателя, тем предприятие является финансово устойчивее, стабильнее и более независимо от внешних кредиторов (коэффициенты финансовой устойчивости [4]). Выполним вычисление $e^{-1,238*avt}$, где вместо avt подставим 1, и интерпретируем результат. В результате вычислений было получено число 0,29. Так, с увеличением коэффициента автономии на одну единицу уменьшается шанс предприятия стать банкротом на 0,29.

Рентабельность активов. Данный показатель характеризует отношение прибыли бизнеса к стоимости его активов. Также выполним вычисление $e^{-3,091*rent}$. В результате было получено число, равное 0,05. Следовательно, при увеличении показателя рентабельности активов на единицу уменьшается шанс предприятия стать банкротом на 0,05.

Степень платежеспособности по текущим обязательствам (в месяцах). Чем больше этот показатель, тем больше вероятность банкротства предприятия. Вычислим $e^{0,260*solvency}$. В результате было получено 1,29. Так, при увеличении степени платежеспособности по текущим обязательствам на единицу увеличиваются шансы предприятия стать банкротом на 1,29.

Спрогнозируем вероятность банкротства для действующих предприятий. Для этого воспользуемся таблицей для прогнозирования (testset), которая содержит информацию о 75 действующих предприятиях. В результате прогнозирования с помощью полученной модели было получено, что 12 предприятий из 75 склонны к банкротству.

На рис. 9 перечислены предприятия, склонные к банкротству.

name	branch	avt	rent	solvency	status
АВТОЦЕНТР КЕРГ	Строительство	-0.0730	-0.0592	0.17	Банкрот
ЮСС	Строительство	0.0174	-0.2967	1.29	Банкрот
ЮСМ	Строительство	0.0601	0.0002	1.69	Банкрот
ШИМЖЕ РУС	Торговля	-0.1154	-0.1597	2.95	Банкрот
ЭЛТК УРАЛ	Производство	-0.5471	-0.1020	52.87	Банкрот
ЭМКО-РУС	Производство	0.2330	-0.3290	4.30	Банкрот
КУРГАНСЕЛЬМАШ	Производство	-0.5575	-0.0721	0.82	Банкрот
СТАЛЕВАР	Торговля	0.2554	-0.3769	0.18	Банкрот
КОМПАНИЯ ВЗЛЕТ-КУРГАН	Торговля	0.0255	0.0170	3.82	Банкрот
УРАЛЬСКИЕ ПРИЦЕПЫ	Торговля	-0.0809	-0.0623	1.39	Банкрот
ЭЛИТ-ГРУПП	Строительство	0.0286	-0.0006	2.84	Банкрот
ЭКОЗОНТ	Строительство	0.1119	-0.0050	2.89	Банкрот

Рис. 9. Предприятия, склонные к банкротству

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Итак, исследование показало, что разработанная модель может быть применена для прогнозирования вероятности банкротства предприятий различной отраслевой принадлежности в регионах Уральского федерального округа и с 80% вероятностью может спрогнозировать, существует ли риск у предприятия стать банкротом. Дальнейшие исследования могут быть направлены на расширение отраслевой принадлежности или географии применения модели, а также на повышение ее точности.

Список литературы

1. Арбитражный суд Уральского округа: официальный сайт. – URL: <https://fasuo.arbitr.ru/> (дата обращения: 12.02.2024). – Текст: электронный.
2. Голеева, Д.С. Причины и пути предотвращения банкротства компаний в современных условиях / Д.С. Голеева, А.А. Бжассо – Текст: электронный // Cyberleninka. – 2022. – №1-2. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/prichiny-i-puti-predotvrascheniya-bankrotstva-kompaniy-v-sovremennyh-usloviyah?ysclid=lsaq34rzda133026808> (дата обращения: 06.02.2024).
3. Информационная группа СПАРК – URL: https://spark-interfax.ru/#_top (дата обращения: 15.11.2023). – Текст: электронный.
4. Коэффициенты финансовой устойчивости // Контур.Эксперт: официальный сайт. – URL: https://kontur.ru/expert/glossary/335-koeffitsienti_stability (дата обращения: 22.11.2023). – Текст: электронный.
5. Постановление Правительства РФ от 25.06.2003 № 367 «Об утверждении Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа» // КонсультантПлюс – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42901/?ysclid=lp1lvoay3v436016994 (дата обращения: 20.11.2023). – Текст: электронный.
6. Приказ Министерство экономического развития от 18.04.2011 № 175 // Федеральная налоговая служба: официальный сайт – URL: https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/docs/8360237/?ysclid=lpkqwbpmw353593866 (дата обращения: 20.11.2023). – Текст: электронный.
7. Федеральная служба государственной статистики: официальный сайт. – URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/science> (дата обращения 12.02.2024). – Текст: электронный.

8. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ // КонсультантПлюс – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/?ysclid=lsas7gjdq2611880022 (дата обращения: 07.02.2024). – Текст: электронный.

9. Десятниченко, Д.Ю. Прогнозирование банкротства предприятия: теория и практика / Д.Ю. Десятниченко, О.Ю. Десятниченко – Текст: электронный // Cyberleninka. – 2018. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/prognozirovanie-bankrotstva-predpriyatiya-teoriya-i-praktika?ysclid=lt742r7o81830384368> (дата обращения: 06.02.2024).

10. Лаптева, С.В. Mda-модели в комплексной оценке риска банкротства российских предприятий / С.В. Лаптева – Текст: электронный // Cyberleninka. – 2018. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mda-modeli-v-kompleksnoy-otsenke-riska-bankrotstva-rossiyskih-predpriyatij/viewer> (дата обращения: 06.02.2024).

Поступила в редакцию 29.02.2024 г.